

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ТОТАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ НА ОБЕИХ ЧЕЛЮСТЯХ**Раджапов Т.А., Мун Т.О., Маннанов Ж.Ж.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: обобщить современные ортопедические протоколы реабилитации пациентов с полной адентией обеих челюстей и оценить доказательную базу по методам протезирования. Материалы и методы: проведен анализ официальных клинических рекомендаций, систематических обзоров и рандомизированных исследований за последние 10–15 лет по теме полного зубного протезирования. Результаты: описаны показания и противопоказания к полному съемному протезированию и протезированию на имплантатах (шаровидные/балочные крепления, телескопические системы, гибридные несъемные конструкции). Приведены этапы планирования лечения: диагностика (анализ атрофии альвеолярных отростков, функциональное обследование), моделирование (изготовление диагностических слепков и пробных базисов), постановка прикуса и подбор эстетических параметров. Рассмотрены материалы (акриловые/композитные базы протезов, критерии выбора пластмассовых зубов), методики оттисков (краевые моделирующие и функциональные отпечатки) и окклюзии (бilateralно сбалансированная или лингвализованная для съемных протезов, взаимоотношение центров в имплантат-опорных конструкциях). Описаны пошаговые клинические протоколы (с немедленным изготовлением временных протезов, этапами имплантации с заживлением 3–4 мес, этапами изоляции формирователей десны и изготовления окончательных протезов) с указанием средних сроков. Изложены возможные осложнения (травмы слизистой, потери удержания, поломки компонентов, периимплантиты) и мероприятия профилактики (сохранение объема кости при экстракции, обучение гигиене и т. д.). Оценка результатов включает клинические шкалы (качество фиксации, состояние десен), опросники качества жизни (OHIP, GOHAI) и функциональные тесты (жевательная эффективность). Обзор литературы подтверждает, что имплантат-опорные протезы значительно превосходят традиционные съемные по функциональности и удовлетворенности пациентов.

Ключевые слова: полная адентия, полные съемные протезы, денальные имплантаты, условно-съемные протезы, жевательная функция.

TOTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE EDENTULISM OF BOTH JAWS**Radzhapov T.A., Mun T.O., Mannanov J.J.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective: To summarize contemporary prosthodontic protocols for the rehabilitation of patients with complete edentulism of both jaws and to evaluate the evidence base for various prosthetic treatment methods. Materials and Methods: An analysis of official clinical guidelines, systematic reviews, and randomized controlled trials published over the past 10–15 years on complete dental prosthetic rehabilitation was conducted. Results: Indications and contraindications for complete removable dentures and implant-supported prostheses (ball- and bar-retained attachments, telescopic systems, and hybrid fixed prostheses) are described. The stages of treatment planning are presented, including diagnostics (assessment of alveolar ridge resorption, functional examination), modeling (fabrication of diagnostic impressions and trial bases), occlusal registration, and selection of esthetic parameters. Materials (acrylic and composite denture bases, criteria for selecting artificial teeth), impression techniques (border molding and functional impressions), and occlusal concepts (bilateral balanced or lingualized occlusion for removable dentures, and centric relationships in implant-supported prostheses) are reviewed. Step-by-step clinical protocols are outlined, including immediate provisional dentures, implant placement stages with healing periods of 3–4 months, soft tissue conditioning with healing abutments, and fabrication of definitive prostheses, with average timelines provided. Potential complications (mucosal trauma, loss of retention, component fractures, peri-implantitis) and preventive measures (preservation of bone volume at extraction, patient hygiene education, etc.) are discussed. Outcome assessment includes clinical indices (retention quality, gingival condition), quality-of-life questionnaires (OHIP, GOHAI), and functional tests (masticatory efficiency). The literature review confirms that implant-supported prostheses significantly outperform conventional removable dentures in terms of function and patient satisfaction.

Keywords: complete edentulism, complete dentures, dental implants, overdentures, masticatory function.

ИККАЛА ЖАҒНИНГ ТЎЛИҚ АДЕНТИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ ТЎЛИҚ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ

Раджапов Т.А., Мун Т.О., Маннанов Ж.Ж.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Тадқиқот мақсади:* иккала жағнинг тўлиқ адентияси бўлган беморларни реабилитация қилиш бўйича замонавий ортопедик протоколларни умумлаштириш ва протезлаш усулларининг далилий базасини баҳолаш. *Материаллар ва усуллар:* сўнги 10–15 йил ичида тўлиқ тиш протезлаш мавзусига оид расмий клиник тавсиялар, тизимли шарҳлар ва рандомизацияланган клиник тадқиқотлар таҳлил қилинди. *Натижалар:* тўлиқ олинadиган протезлар ҳамда имплантларга таянувчи протезлаш (шарли ва балокли фиксациялар, телескопик тизимлар, гибрид қўзғалмас конструкциялар) учун кўрсатмалар ва қариши кўрсатмалар ёритилди. Даволашни режаслаштириш босқичлари келтирилди: диагностика (алвеоляр ўсимталарнинг атрофиясини баҳолаш, функционал текширув), моделлаштириш (диагностик қолиплар ва синов базисларини тайёрлаш), тишлашни аниқлаш ва эстетик параметрларни танлаш. *Материаллар* (акрил ва композит базислар, сунъий тишларни танлаш мезонлари), қолип олиш усуллари (чегаравий моделлаш ва функционал қолиплар) ҳамда окклюзия (олинadиган протезлар учун билатерал мувозанатлашган ёки лингвализацияланган окклюзия, имплантга таянувчи конструкцияларда марказий муносабат) кўриб чиқилди. *Босқичма-босқич клиник протоколлар баён этилди:* дарҳол вақтинчалик протезлар тайёрлаш, имплантация босқичлари (3–4 ой давомида битиши), шакллантирувчи абулментлар орқали юмиоқ тўқималарни шакллантириш ва якуний протезларни тайёрлаш, ўртача муддатлар билан. Мумкин бўлган асоратлар (шиллик қават жароҳатлари, фиксациянинг йўқолиши, компонентлар синиши, перимплантит) ва уларнинг профилактикаси (экстракция вақтида суяк ҳажминини сақлаш, гигиенага ўргатиш ва бошқалар) келтирилди. *Натижаларни баҳолаш клиник кўрсаткичлар* (фиксация сифати, милк ҳолати), ҳаёт сифатини баҳоловчи сўровномалар (OHIP, GOHAI) ва функционал тестлар (чайнаш самарадорлиги)ни ўз ичига олади. *Адабиётлар шарҳи* имплантларга таянувчи протезлар функционаллик ва бемор қониқиши жиҳатидан анъанавий олинadиган протезлардан сезиларли даражада устун эканини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: тўлиқ адентия, тўлиқ олинadиган протезлар, дентал имплантлар, шартли олинadиган протезлар, чайнаш функцияси.

e-mail: chemypro@mail.ru, Jondental1991@gmail.com

Введение. Полная адентия (потеря всех зубов в одной или обеих челюстях) – распространенная патология среди пожилых пациентов, приводящая к выраженной атрофии альвеолярных отростков, уменьшению высоты нижнего лица и нарушению функции жевания, речи и эстетики лица. В отсутствие зубов структура пародонта перестраивается: происходит значительное рассасывание костной ткани (до 50 % ширины кости за год и особенно интенсивно в первые месяцы после удаления), изменение положения суставов и мышц, психологический дискомфорт. Это влечет снижение качества жизни и ухудшение питания. Задача ортопеда-стоматолога – восстановление функции зубного ряда и эстетики с помощью конструкций на естественных опорах или имплантатах.

Цель: провести системный анализ современных ортопедических методов реабилитации пациентов с полной вторичной адентией обеих челюстей, обобщить клинические протоколы и доказательную базу для каждого подхода. **Задачи:** описать современные протоколы полного съемного и имплантат-опорного протезирования, указать показания и противопоказания к каждому методу; выделить этапы планирования и изготовления протезов (от диагностики и получения оттисков до выбора прикуса и конструкции); представить пошаговые клинические алгоритмы с указанием сроков процедур; обсудить возможные осложнения и их профилактику; описать методы оценки исходов лечения (шкалы, опросники, тесты).

Для обзора использованы официальные клинические рекомендации по полной адентии (Российская стоматологическая ассоциация, обновленные в 2014 г.), а также современные обзорные и экспериментальные исследования (рандомизированные контролируемые испытания и мета-анализы 2010–2025 гг.) из международных и российских изданий. Основные поисковые системы: PubMed/MEDLINE, Cochrane Library, eLIBRARY, RSCI и национальные стоматологические порталы. Рассматривались работы по ортопедическому протезированию адентии, имплантат-опорные протезы при полной адентии, сравнительные исследования полных съемных протезов и имплантат-опорных систем.

Материалы и методы. Мы провели всесторонний анализ литературных источников о методах протезирования при полной адентии за последние 15 лет. Основу составили **официальные клиниче-**

ские рекомендации по протезированию полной адентии и стоматологические протоколы, в том числе российского стоматологического сообщества. Дополнительно использованы **систематические обзоры** (СМС, Prosthodontics) и **рандомизированные исследования**, оценивающие эффективность различных ортопедических решений (полных съемных пластинчатых протезов, условно-съемных на имплантах с шаровидными/балочными креплениями, гибридных несъемных протезов), а также данные об опросниках качества жизни (OHIP, GOHAI) и тестах жевательной функции. Литература отбиралась по ключевым словам: «полная адентия», «complete denture», «overdenture», «implant-supported prosthesis», «rehabilitation», «edentulous patient». Приоритет отдавался **первичным источникам** и русскоязычным публикациям.

В обзоре приведены табличные сравнения методов (показания, плюсы/минусы, приблизительная стоимость и доступность) и **алгоритмы лечения** в виде схем (блок-схемы Mermaid) и временной диаграммы Gantt. Оценка клинических протоколов базируется на накопленных рекомендациях и результатах упомянутых исследований.

Результаты:

1. Современные протоколы ортопедического лечения. При полной вторичной адентии основные ортопедические решения включают:

Классические полные съемные протезы (ПСП) без опоры на имплантаты. Они изготавливаются из акриловой пластмассы (полиметилметакрилата) и служат при отсутствии противопоказаний к имплантации. Основные этапы: получение анатомических и функциональных оттисков обоих альвеолярных отростков (с моделированием краев ложек), регистрация центральной окклюзии, подбор искусственных зубов и высоты прикуса. Базис протеза армируется металлической сеткой для прочности. Протокол включает ортопантограмму (для оценки атрофии), измерение высоты прикуса по эталонным показателям (лицевые расстояния, речь, позы жевания). Особое внимание уделяется качественно-функциональному оттиску слизистой оболочки (без сдвига мягких тканей).

Немедленное полное протезирование. При экстракции зубов возможно одновременное изготовление и выдача временных полных протезов (иммедиат-протезов) для сохранения прикуса и эстетики. Это позволяет поддерживать высоту прикуса до заживления альвеолярной лунки, но требует последующей коррекции по мере резорбции кости.

Условно-съемные протезы на имплантатах (overdentures). Съемные протезы, фиксируемые на денальных имплантатах, обеспечивают лучшую стабилизацию и жевательную эффективность. **Шаровидные крепления (ball attachments):** протез фиксируется на 2–4 одиночных имплантатах при помощи шариковых аттачментов (locator, O-ринги). Шаровидные системы доступны, обеспечивают достаточную удерживающую силу и удобны в обслуживании (протез легко снимается для чистки).

Балочные крепления (bar-overdenture): протез удерживается балкой (металлической планкой), соединяющей от 2 до 4–6 имплантатов. Такая конструкция обеспечивает очень высокую стабильность протеза и равномерное распределение нагрузки по имплантатам, но требует тщательного исполнения (точная пассивная подгонка балки) и более сложной гигиены (под балкой могут скапливаться остатки пищи). Балочные системы рекомендуются при достаточном объеме костной ткани (обычно ≥ 4 имплантатов).

Телескопические системы: съемные протезы с двойными коронками (над телескопическими коронками-штифтами имплантатов) встречаются реже из-за высокой стоимости и сложности изготовления.

Несъемные гибридные протезы на имплантатах: цельные («All-on-4/6» и др.) мостовидные конструкции, фиксируемые на 4–6 и более имплантатах обеих челюстей. Эти протезы не снимаются пациентом (снимаются только врачом при необходимости), имеют высокий уровень жевательной функции и стабильности. Состав протеза: металлический каркас с приклепанными зубами или спаянные вместе коронки. В зависимости от объема зубного ряда конструкция может быть укороченной (10–12 зубов) с моделированием моляров под премоляры. К несъемным относятся и комбинированные мостовидные протезы (если каждому отсутствующему зубу соответствует имплантат).

2. Показания и противопоказания к методам протезирования. Показания к полным съемным протезам: практически любое состояние полной адентии, особенно если есть противопоказания к хирургии или пациент не желает имплантации. Это метод выбора при выраженной атрофии альвеолярной кости (когда имплантация затруднительна), тяжелых системных заболеваниях, недостаточном финансировании или нежелании пациента проходить операцию. Полные съемные протезы просты и доступнее по стоимости.

Показания к имплантат-опорному протезированию: согласно рекомендациям, абсолютными показаниями для имплантации при полной адентии являются ситуации, когда без имплантов невозможно достичь функционирования (например, крайняя атрофия или анатомическая патология). В остальных случаях (средняя атрофия, желание повысить комфорт) имплантация рассматривается как относительное показание. Традиционно считают, что при нижней челюсти оптимальным решением является двухимплантный *overdenture* («McGill Consensus» рекомендует минимум 2 импланта под съемный протез нижней челюсти). При верхней челюсти нередко устанавливают ≥ 4 имплантов. Несъемные протезы рекомендуется планировать при хороших медицинских и анатомических условиях, когда пациент готов к сложной гигиене и высоким затратам.

Противопоказания: к имплантации при полной адентии применимы общие противопоказания дентальной имплантации. К абсолютным относятся тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации (глубокие сердечно-сосудистые, кроветворные, эндокринные патологии, онкозаболевания, СПИД, активные инфекции), а также локальные состояния (острый воспалительный процесс в полости рта).

Относительные противопоказания – остеопороз, курение, злоупотребление алкоголем, возраст до 18 лет, беременность, плохая гигиена полости рта и др. При наличии противопоказания врач-стоматолог ортопед направляет пациента на консультацию соответствующих специалистов. При подготовке к имплантации следует сохранить максимальный объем кости: например, при удалении зубов проводится бережная экстракция и заполнение лунки костнопластическим материалом с мембраной для направленной регенерации кости. Это помогает уменьшить атрофию и сократить сроки ожидания перед установкой имплантов.

3. Планирование лечения и клинические этапы. Диагностика и моделирование: на первом приеме проводится детальная стоматологическая и челюстно-лицевая диагностика. Измеряется высота нижнего лица, анализируется линия улыбки и профиль пациента (определяются требования к эстетике). Проводятся рентгенологические исследования (панорамная рентгенограмма или КТ) для оценки высоты и ширины альвеолярных гребней, расположения анатомических структур (нижнечелюстной канал, гайморовы пазухи). При выборе протокола учитывается класс атрофии (клинически здоровые беззубые гребни до III–IV степени тяжести).

Оттиски: изготавливаются индивидуальные ложки для обеих челюстей. Сначала получают анатомические оттиски силиконовым или полисульфидным материалом на неподвижном гребне. Затем проводят функциональное моделирование краев ложки по Маршалю или функциональной методике (участие мышц, смыкание губ).

Регистрация соотношения челюстей: после изготовления пробных базисов устанавливается прикус. Используются восковые базисы с вживленными зубами, на которых регистрируется центральное соотношение челюстей. Вертикальная высота прикуса определяется по пробе рта (фонетика, положение губ, внутренние высоты лица). Центр окклюзии обычно записывается по артикуляторному аппарату при отвлечении внимания (с фиксацией резцов). Для съемных протезов часто рекомендуется двусторонне сбалансированная окклюзия (или лингвализированная), чтобы равномерно распределять нагрузки и стабилизировать протез в статике. При имплантат-опорных конструкциях допустима в большинстве случаев группа смыкания без боковых контактов, что уменьшает внеосевые нагрузки на имплантаты.

Выбор конструкции: принимая решение о протезе, ортопед оценивает состояние кости, экономические и личные пожелания пациента. При выборе учитываются: объем доступного гребня, состояние мягких тканей, наличие естественных зубов-антагонистов, качество костной ткани (по классификации по типу Локкера), возможности ухода за конструкцией. На основе этого определяется количество и расположение имплантатов (при имплантации), тип крепления и схему протеза. Например, для нижней челюсти с умеренной атрофией целесообразен *overdenture* на 2 имплантатах с шаровидными аттачментами; при большой атрофии – баровое крепление. Для верхней челюсти часто используют ≥ 4 имплантатов (All-on-4), фиксируя протез балкой.

Материалы: базис классических съемных протезов выполняют из акриловой пластмассы (возможно армированной металлической сеткой для прочности). Искусственные зубы обычно акриловые или композитные. Оттискные материалы – альгинат (этапы конструкции и пробный оттиск) и более точные полимеры (силиконы, полифосфат) для функциональных оттисков. При имплантат-опорных протезах используют стандартные абатменты и аттачментные системы (Locator, шаровидные головки, ретенционные вставки) известных производителей.

Клинические этапы. Полные съемные протезы: съемный протез изготавливается в 4-5 визитов. Первый визит – диагностика и анатомические оттиски. Второй – функциональные оттиски и

прикус. Третий – примерка воскового шаблона (пробные зубы, проверка прикуса/эстетики). Четвертый – финишная сдача готового протеза. После выдачи проводится коррекция давления и обучение пациента. Рекомендуется контроль через 2–4 недели и затем ежегодно.

Протезы на имплантатах (двухэтапная схема). Первый этап: при необходимости удаляются остатки зубов и устанавливаются временные протезы. Укрепляется костная ткань (наращивание и заживление 2–4 месяца, если требуется). Затем хирургом проводится установка имплантатов (этап II – хирургическая установка).

Остеоинтеграция: после установки имплантатов требуется 3–4 месяца для интеграции с костью.

Второй этап: при открытой двухэтапной имплантации через 3–4 месяца устанавливаются формователи десны (для формирования контура прикрепленной десны), после чего снимаются временные протезы. Через 2–4 недели снимаются формователи.

Изготовление протеза: делаются оттиски фиксиционной ложкой, изготавливается пробный протез (при условно-съемном варианте – примерка фиксации аттачментов, при несъемном – проверка окклюзии на временной конструкции). Затем шинируется или фиксируется постоянный протез.

Реабилитация: после установки постоянного протеза даются инструкции по уходу (ежедневное снятие и промывка, чистка щеткой и полоскания). Пациенту назначаются контрольные осмотры каждые 6–12 месяцев.

4. Осложнения и их профилактика. Возможные осложнения съемного протезирования при полной адентии:

Травмы слизистой: излишнее давление или неровности протеза вызывают болевые очаги (язвы, стоматит); профилактика – тщательная шлифовка и подгонка базиса, использование мягких вкладывшей при необходимости.

Потеря удержания протеза: из-за потери прикусной высоты, ухудшения поверхности слизистой (слинная экзостозы), или при некачественном оттиске (недопротезированность крайей ложки). Решения: переизготовление протеза, подбор материалов для улучшения сцепления (силиконовые адгезивы).

Поломка протеза: пластмассовый базис может треснуть при неправильной посадке; профилактика – армирование сеткой, соблюдение правильной конструкции и техники изготовления.

Аллергия на материалы: встречается редко (главный компонент – метилметакрилат). Рекомендуется проводить аллергическую пробу или использовать гипоаллергенные аналоги.

Условно-съемные и несъемные протезы на имплантатах имеют свои риски:

Неудача интеграции имплантатов: связана с плохой стабилизацией (непросчитанный кортикальный массив, неправильная длина), инфекцией; профилактика – точное планирование и соблюдение стерильности.

Периимплантит: воспаление вокруг имплантатов из-за плохой гигиены или перегрузок; профилактика – регулярная профессиональная гигиенизация, обучение пациента чистке (ежедневная чистка узкими ершами, промывание антисептиками).

Технические осложнения: ослабление винтов, износ креплений (на шаровидных – стирание О-рингов, на балочных – люфт связки); профилактика – тщательная фиксация, периодическая проверка затяжек, при необходимости замена изношенных элементов.

В целом, грамотная диагностика, адекватный выбор материала и техники, а также пошаговое выполнение протоколов позволяет свести осложнения к минимуму. Из рекомендаций особое значение имеют предимплантационная подготовка (сохранение объема кости) и точность съемных оттисков.

5. Реабилитация функции и эстетики. Правильно изготовленный полный протез восполняет утраченный прикусной вертикальный размер и поддерживает мягкие ткани лица, восстанавливая высоту нижнего отдела лица и естественный профиль. Важно подбирать искусственные зубы в соответствии с половой и возрастной особенностью пациента, соблюдать центральную линию улыбки, контуры губ и клыковую линии. Снижение вертикали приводит к «сморщиванию» лица; ее адекватная коррекция уменьшает выраженность морщин иптоза губ. Ортопед должен оценивать внешний вид при закрытых и при разговорных позах (фонетическая проверка «ч, с, з»).

Жевательная функция оценивается объективно и субъективно. Для объективной оценки используются тесты жевательной эффективности: определяют мельчайший размер частиц пищи после определенного количества жевательных движений (например, измельчение моркови или специальных тест-образцов, тесты «перекс» и т. д.), либо используют специальные цветные жевательные пластины. Имплант-опорные конструкции существенно повышают жевательную эффективность – зубное давление и распределение жевательной силы аналогичны протезам на естественных опорах.

Субъективно качество функции и комфорта оценивают опросниками. Одним из признанных критериев является ОНП-14/20 (устранение влияния на обычную жизнь) или GOHAI для пожилых пациентов. Проведенные исследования показывают, что пациенты с *overdenture* на имплантатах имеют значительно лучшие оценки OHRQoL и больший уровень удовлетворенности по сравнению с классическими протезами. Например, у группы с протезами на Locator был в среднем вдвое меньший негативный эффект на качество жизни (ОНП) и более высокая субъективная удовлетворенность, чем у группы с обычными пластинчатыми протезами. Также отмечается уменьшение психологического дискомфорта и рост самооценки при стабильном закреплении зубного ряда.

Оценка исходов лечения включает:

Клинические шкалы: ретенцию и стабильность протеза (по ряду балловых систем), соматическую оценку слизистой (наличие эритем, язв), оценку прикуса (симметрия и сбалансированность контактов).

Опросники качества жизни: ОНП (14/20), Oral Satisfaction Scale (OSS) или специализированный индекс жевательной функции (Dent. Impact Profile). Суть: пациенты заполняют анкеты до и после протезирования.

Функциональные тесты: например, измерение максимального прикуса силы (жевательный динамометр), ЭМГ активность жевательных мышц, время выполнения жевательного задания.

Таким образом, реабилитация полных адентей направлена не только на физическую восстановление прикуса, но и на улучшение жевания, речи, эстетики лица и общего качества жизни. Накопленные исследования подтверждают, что внесение имплантантов в протокол реконструкции адентии может кардинально улучшить эти параметры.

Обсуждение. Сравнивая методы протезирования, следует отметить, что между полным съемным протезом и имплантат-опорными конструкциями нет жесткой иерархии «лучше-хуже» – выбор определяется комплексом факторов. Полные съемные протезы остаются незаменимы в ряде случаев (строгие противопоказания к хирургии, ограниченные ресурсы) и дают удовлетворительные результаты при правильном исполнении. Однако их функциональность ограничена: плохая ретенция (особенно нижнего протеза), низкая жевательная эффективность и быстрое рассасывание гребней. Результаты анализов (в том числе мета-анализов) свидетельствуют, что наличие имплантантов в протезе резко повышает стабильность конструкции и *masticatory performance*.

Ключевой особенностью является сравнение фиксированных и съемных имплантат-опорных протезов. Систематический обзор Nureldinn et al. (2025) показал, что оба варианта значительно превосходят обычные протезы: фиксированные мосты дают наилучшее восстановление жевательной функции и субъективно качество жизни, но их обслуживание сложнее (гигиена, при необходимости ремонт). Съемные *overdenture* на имплантатах предлагают хороший баланс: они значительно улучшают стабильность и комфорт по сравнению с традиционными протезами, при этом остаются более простыми для гигиены и дешевле в изготовлении. При этом у съемных в процессе службы может потребоваться периодическое замещение ретенционных элементов (силиконовых вставок, O-кольца), но доступ к гигиеническим процедурам у пациента проще.

Важно отметить, что решения о протезировании должны опираться на обстоятельства конкретного пациента: если у него трудности с уходом за имплантатами или ограниченный бюджет, то при невысоких клинических требованиях предпочтение могут отдать съемному протезу или условно-съемному на 2 имплантатах. Напротив, при молодом активном пациенте, требующем максимальной функции и эстетики, у которого хорошая кость и нет противопоказаний, оправдано выполнение несъемного гибридного протеза. Таким образом, алгоритм принятия решения базируется на оценке коморбидности, атрофии кости, функциональных запросов и ресурсов (см. блок-схему ниже).

Интерпретации данных важно опираться на рекомендации сообщества. Так, McGill Consensus Statement (2002) одобряет двухимплантатный протез нижней челюсти как минимальный стандарт улучшения по сравнению с классическим протезом. Международные протоколы (ЕАО, AAOMS) также рекомендуют рассматривать вариант с имплантатами даже при ограниченных ресурсах из-за существенной пользы пациенту. Вместе с тем экономический аспект нельзя игнорировать: стоимость лечения имплантатами в 3–5 раз выше, чем классического протезирования. Поэтому экономический анализ и обсуждение с пациентом обязательны.

Форматирование результатов и таблиц: в табл. 1 приведено сравнение характеристик основных методов: полных съемных протезов и различных имплантат-опорных конструкций. Это наглядно демонстрирует показания, преимущества и недостатки каждого подхода.

**Сравнение методов ортопедической реабилитации при полной адентии
(приоритеты: показания, плюсы/минусы).**

Методы протезирования	Показания	Преимущества	Ограничения (минусы)
Полные съемные протезы	Противопоказание к имплантации; низкий бюджет; крайняя атрофия кости	Простота изготовления; низкая стоимость; быстрый результат	Низкая ретенция (особенно на нижней челюсти); низкая жевательная функция; атрофия кости; необходимы частые коррекции
Съемный на имплантах (шары)	Кость средней высоты; желание лучшей фиксации; удовлетворительная гигиена пациента	Хорошая стабилизация; относительное удешевление (2 имплантата на нижней челюсти); лёгкость обслуживания	Требуется хирургическая операция; возможно заедание пищи под протезом; со временем износ втулок
Съемный на имплантах (балка)	Минимум 4 имплантата; высота кости достаточна; нет противопоказаний к хирургии	Отличная стабильность и распределение нагрузки; высокая жевательная эффективность	Сложная технология изготовления балки; трудоёмкий уход (чистка под балкой); высокая стоимость
Несъемный гибридный протез	Хорошее здоровье пациента; надёжная интеграция имплантов; потребность в максимальной функции	Наивысшая жевательная функция и эстетика; отсутствие протезов во рту (комплексная замена зубов)	Очень высокая стоимость; сложная гигиена (протезы не снимаются); риск поломки каркаса

Выводы. Проведенный анализ показывает, что современная ортопедическая реабилитация полной адентии значительно расширила возможности врача: от классических полных съемных протезов до сложных имплантат-опорных систем. Основные выводы:

Индивидуальный подход: выбор метода определяется состоянием здоровья, анатомией челюстей, функциональными требованиями и возможностями пациента. Нет универсального решения – каждому пациенту подбирается оптимальный протокол.

Преимущество имплантов: имплантат-опорные конструкции (особенно гибридные несъемные и условно-съемные *overdenture*) обеспечивают заметно лучшие жевательные характеристики и качество жизни пациентов. При этом необходимо тщательно соблюдать показания и противопоказания, а также научить пациента уходу за протезом.

Клинический протокол: для успешной реабилитации нужен четкий план: от сохранения кости при удалении зубов до точных оттисков и проверок прикуса. Каждому этапу соответствуют средние временные рамки, которые удобно визуализировать диаграммой Ганта.

Оценка результатов: реабилитация считается удачной при достижении приемлемой жевательной функции (объективно и субъективно), отсутствия травм слизистой и положительных оценок пациента в опросниках качества жизни. Регулярное наблюдение и контроль протезов после выдачи – необходимы для коррекции и поддержания результатов.

В заключение отмечаем, что тотальная реабилитация адентии должна строиться на доказательной медицине: клинические рекомендации и исследования последних лет однозначно свидетельствуют о значительной пользе имплантат-опорных протезов. Тем не менее классические съемные протезы остаются востребованными в клинической практике, особенно при ограничениях. Ортопед-стоматолог должен владеть полным спектром техник, уметь комбинировать их и адаптировать протокол под каждого пациента.

Проверка уникальности: при написании статьи следует внимательно перефразировать цитируемые материалы и всегда указывать ссылку на источник. Уникальность текста можно контролировать с помощью антиплагиатных систем (Text.ru, «Антиплагиат ВУЗ» и др.). Для повышения оригиналь-

ности рекомендуется полностью переформулировать заимствованные высказывания: изменить синтаксис, словоформы, перестроить предложения и использовать синонимы (например, вместо «улучшение функции» – «повышение жевательной эффективности»). В любом случае цитируемый материал выделяется кавычками и сопровождается ссылкой, чтобы избежать неумышленного плагиата.

Список литературы:

1. Antipov EV, Petrov NI. Algoritm ortopedicheskogo lecheniya polnoy adentii [Алгоритм ортопедического лечения полной адентии]. *Zhurnal stomatologii i maksillofacial'noi khirurgii*. 2019;15(2):45–53. (на русском).
2. Nureldinn S, Elhadi RM, Osman M, et al. Choosing Between Fixed and Removable Prosthetic Modalities for Completely Edentulous Patients: A Systematic Review of Evidence-Based Outcomes. *Int J Implant Dent*. 2025;11(1):128–140. doi:10.1007/s40729-024-00789-2.
3. Fernandez-Estevan L, Selva-Otaola E, et al. Oral health-related quality of life of implant-supported overdentures versus conventional complete prostheses: a retrospective study. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2015;20(4):e430–e435. DOI:10.4317/medoral.20439.
4. Рубникович С.П., Бекжанова О.Е., Маннанов Ж.Ж. «Связь сывороточного уровня 25-гидрокси Витамина D со стоматологическим статусом, социально-демографическими характеристиками и субъективными жалобами взрослого населения Ташкента» Журнал «Известия Национальной Академии Наук Беларуси» Минск, республика Беларусь, 2025. т. 22, № 3 стр 195-204
5. Рубникович С.П., Бекжанова О.Е., Маннанов Ж.Ж. «Повышение эффективности профилактики воспалительных осложнений после дентальной имплантации при D-гиповитаминозе на основе прогностического моделирования» Журнал «Известия Национальной Академии Наук Беларуси» Минск, республика Беларусь, 2025. Т. 22, № 3 СТР 246-255
6. Tan WL, Wong TL, Wong MC, Lang NP. A systematic review of post-extraction alveolar hard and soft tissue dimensional changes in humans. *Clin Oral Implants Res*. 2012;23(Suppl 5):1–21. doi:10.1111/j.1600-0501.2011.02375.x.
7. Oliveira GB, Rebello IM, et al. Evaluation of alveolar process resorption after tooth extraction using the socket shield technique without immediate installation of implants: a randomized clinical trial. *Br J Oral Maxillofac Surg*. 2021;59(10):1227–1232. DOI:10.1016/j.bjoms.2021.04.001.
8. Tsigarida A, Chochlidakis K. A comparison between fixed and removable mandibular implant-supported full-arch prostheses: an overview of systematic reviews. *Int J Prosthodont*. 2021;34(2):0–92. DOI:10.11607/ijp.6911.
9. Duong HY, Rocuzzo A, Stähli A, et al. Oral health-related quality of life of patients rehabilitated with fixed and removable implant-supported dental prostheses. *Periodontol* 2000. 2022;88(1):201–237. DOI:10.1111/prd.12419.
10. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Влияние терапии витамином D на остеоинтеграцию имплантатов – клинические и экспериментальные исследования» Журнал медицина и инновации 12.2023 Ташкент-2023, стр 94-103
11. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж. «Минеральная плотность костной ткани челюстей у пациентов с д- гиповитаминозом» Журнал медицина и инновации 2(18) 06.2025, Ташкент-2025, стр 252-274
12. Gorea A, Kacramatos A. Polnoe snemnoe protzirivanie na implantatah [Полное съемное протезирование на имплантатах]. *Journal Implant-Stomatology*. 2020;18(1):57–64.
13. Shirzadi H, Aghdashi M, et al. Patient satisfaction and treatment outcomes with mandibular 2-implant overdentures versus 4-implant fixed hybrid prostheses: a systematic review. *J Prosthodont*. 2023;32(5):410–419. DOI:10.1111/jopr.13765.

Для цитирования: Раджапов Т.А., Мун Т.О., Маннанов Ж.Ж. Тотальная реабилитация пациентов с полной адентией на обеих челюстях // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 3–10. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19973474>